

Veinte años del matrimonio igualitario en España: ¿Un modelo para Europa? Retos y contrastes

Manuel Jesús Brenes Flores

XI Congreso Internacional sobre la Unión Europea: Integración europea, seguridad y
derechos fundamentales
4 de noviembre de 2025

Resumen

Esta investigación trata la evolución del matrimonio igualitario en Europa tomando como eje el caso español y su proyección comparada. A partir de la aprobación de la Ley 13/2005, España se convirtió en uno de los primeros países del mundo en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, consolidando un modelo de igualdad jurídica y social que influenció a otros Estados europeos. El estudio compara los procesos legislativos y judiciales de Bélgica, Francia, Alemania e Italia, evidenciando cómo cada uno siguió trayectorias distintas hacia el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Asimismo, examina la situación en países de la Unión Europea que aún carecen de matrimonio igualitario, como Polonia y Rumanía, y en Estados candidatos como Serbia y Ucrania, donde la presión europea y la jurisprudencia internacional están acelerando reformas. El estudio de las decisiones clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos demuestra que la convergencia hacia la igualdad matrimonial es ya una tendencia estructural en el continente, consolidando a Europa como referente global en derechos LGBTI.

Palabras clave: Matrimonio igualitario; Unión Europea; Reconocimiento mutuo; Derechos fundamentales; Diversidad normativa.

Índice

1. Introducción	4
2. España: Del reconocimiento limitado al matrimonio igualitario (Ley 13/2005)	4
2.1. Situación legal antes de 2005	4
2.2. Aprobación de la Ley 13/2005 y cambios inmediatos	5
2.3. Reacciones sociales y control de constitucionalidad	6
3. Desarrollo posterior, datos y proyección de futuro	7
4. Bélgica: Pionera europea con avances graduales	8
4.1. Situación previa y unión civil registrada	8
4.2. Legalización del matrimonio igualitario (2003) y primeras limitaciones	8
4.3. Evolución jurídica posterior y situación actual	9
5. Francia: Del PACS al “Mariage pour tous” en medio de intensos debates	10
5.1. Reconocimiento previo: el PACS (unión civil) desde 1999	10
5.2. Aprobación de la ley de “ <i>Mariage pour tous</i> ” (2013)	11
5.3. Desarrollo posterior y debates actuales	12
6. Italia: Un camino inacabado - de la negación total a la unión civil (2016) bajo presión europea	13
6.1. Negativa prolongada y situación previa a la reforma	13
6.2. La <i>Ley Cirinnà</i> de unión civil (2016): alcance y límites	14
6.3. Situación posterior, jurisprudencia y debates vigentes	15
7. Alemania: De la unión registrada a la “<i>Ehe für alle</i>” - culminación de un proceso escalonado	17
7.1. Uniones registradas desde 2001 y avance progresivo de derechos	17
7.2. Legalización del matrimonio igualitario (2017)	18
7.3. Evaluación posterior y debates actuales en Alemania	18
8. Países de la UE sin matrimonio igualitario: el caso de Polonia y otros rezagos	19
8.1. Polonia: prohibición constitucional y reciente condena del TEDH	19
8.2. Países candidatos a la UE: Serbia y Ucrania ante el modelo europeo	21
8.2.1. Serbia: Entre la presión europea y el veto político interno	22
8.2.2. Ucrania: Avance hacia la unión civil en medio de la guerra y la aspiración europea	23
9. Jurisprudencia clave del TJUE y del TEDH: impacto en la evolución del matrimonio igualitario	25

1. Introducción

En las últimas dos décadas Europa ha vivido una profunda transformación jurídica en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. España, pionera desde 2005, abrió el camino al matrimonio igualitario en un contexto internacional donde solo Países Bajos y Bélgica lo habían legalizado previamente.¹

Este trabajo investiga la evolución del matrimonio igualitario en España desde la aprobación de la Ley 13/2005, examinando la situación legal previa, el impacto inmediato de la reforma y su desarrollo posterior hasta la actualidad, así como las perspectivas de futuro. Seguidamente, se comparará este proceso con los desarrollos paralelos o posteriores en Bélgica, Francia, Italia y Alemania, exponiendo la situación previa en cada país, el momento de la legalización o reconocimiento de derechos, la evolución jurídica posterior y los debates actuales. Finalmente, se incluye un apartado sobre la situación legal en dos países candidatos a la UE (en concreto Serbia y Ucrania), destacando en qué medida su regulación difiere del modelo comunitario dominante.²

2. España: Del reconocimiento limitado al matrimonio igualitario (Ley 13/2005)

2.1. Situación legal antes de 2005

Antes de la reforma de 2005, el ordenamiento español no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque desde los años 90 se habían dado pasos graduales para reconocer ciertos derechos a las parejas homosexuales. En 1994, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos reconoció por primera vez algunos derechos a parejas convivientes, independientemente de su orientación sexual. Varias comunidades autónomas durante los 90 aprobaron leyes de parejas de hecho que permitían registrar uniones homosexuales con ciertos efectos administrativos. Cataluña fue pionera en 1998 con una ley de uniones estables, si bien esta no autorizaba la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. Otras comunidades como Navarra (2000) sí contemplaron la adopción homoparental en sus leyes de parejas, aunque estas normas fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central de entonces.³

A nivel estatal, se intentó sin éxito aprobar una ley nacional de uniones de hecho en varias ocasiones desde 1994, que habría equiparado en derechos a las parejas heterosexuales y homosexuales no casadas. En 2001, no obstante, se presentó la primera propuesta formal

¹Países Bajos (Holanda) fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mediante la Ley de 21 de diciembre de 2000, que entró en vigor el 1 de abril de 2001. Bélgica lo hizo poco después: la ley fue aprobada el 13 de febrero de 2003 y entró en vigor el 1 de junio de 2003. *Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale*. 1998

²*ILGA-Europe Rainbow Map and Index 2025*. 2025.

³El del Partido Popular, presidido por José María Aznar. El Tribunal Constitucional acabaría desestimando parcialmente el recurso en su Sentencia 93/2013, de 23 de abril, confirmando la constitucionalidad de buena parte de la norma navarra.

en las Cortes Generales para reformar el Código Civil y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, reflejo de un incipiente consenso social y político en torno a la igualdad matrimonial.⁴

En paralelo, la jurisprudencia empezaba a abordar las uniones homosexuales. Aunque la Constitución española de 1978 no definía expresamente el matrimonio como heterosexual, tradicionalmente se interpretaba que el matrimonio era la unión de hombre y mujer según el Código Civil entonces vigente. Los tribunales reconocían algunas situaciones de hecho (p.ej., permitiendo adopciones a personas solteras, lo que *de facto* permitía a parejas homosexuales coparentales aunque solo uno figurase legalmente como adoptante). Sin embargo, el modelo de matrimonio civil seguía siendo estrictamente heterosexuado hasta la llegada de la reforma socialista anunciada en 2004.

2.2. Aprobación de la Ley 13/2005 y cambios inmediatos

Tras la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en marzo de 2004 bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, el nuevo Gobierno situó la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo entre sus prioridades. En su programa electoral el PSOE se había comprometido explícitamente a “posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva”, entendiendo que la igualdad real requería equiparar plenamente las parejas homosexuales a las heterosexuales dentro de la institución matrimonial. El 30 de junio de 2005, las Cortes Generales aprobaron la Ley 13/2005, de 1 de julio, que modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconociendo además explícitamente derechos conexos como la adopción conjunta, la herencia y la pensión de viudedad en plena igualdad. La ley se publicó el 2 de julio de 2005 y entró en vigor al día siguiente, convirtiendo a España en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario, después de los Países Bajos (2001) y Bélgica (2003), y apenas unos días antes que Canadá (2005).⁵

El cambio legal fue sencillo pero trascendental pues bastó con reformar el artículo 44 CC para establecer que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.⁶

Desde el punto de vista técnico, la reforma supuso la plena equiparación jurídica de las parejas homosexuales, en aspectos como la adopción conjunta –posibilidad reconocida desde

⁴En 1994 el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC) presentó la primera proposición de ley estatal sobre parejas de hecho. El PSOE mostró cierta apertura a debatirlo, pero no impulsó su aprobación. El PP, que entonces gobernaba varias comunidades y después accedería al poder nacional (1996-2004), se opuso firmemente a equiparar las uniones de hecho al matrimonio, por motivos morales y religiosos y la propuesta cayó sin ser tramitada. Posteriormente, en noviembre de 2001, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó en el Congreso la primera proposición de ley para modificar el Código Civil y permitir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. La propuesta no prosperó porque el Gobierno del PP (José María Aznar) la rechazó con su mayoría absoluta.

⁵*Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio.* 2005.

⁶El artículo 44 decía: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código.”

el inicio—, derechos sucesorios, beneficios fiscales, derechos laborales (p. ej. permisos por matrimonio o por cuidado de familiares), pensiones, etc. El impacto inmediato de la ley fue notable y solo en el primer año de vigencia unas 4.500 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en España, según datos de la Federación Estatal LGBT. Localidades de toda España celebraron sus primeras bodas homosexuales (la primera tuvo lugar el 11 de julio de 2005 en Tres Cantos, Madrid, entre Emilio Menéndez y Carlos Baturin). La normalización jurídica fue rápida, aunque subsistieron algunos flecos legales como por ejemplo el hecho de que en los primeros meses existió la duda de si un español podía casarse en España con un extranjero cuya ley nacional no reconociera estos matrimonios. El Ministerio de Justicia aclaró pronto que sí, y que la normativa española permitía el matrimonio en España de un ciudadano español con un extranjero —o incluso de dos extranjeros residentes en España— aunque la ley personal de estos últimos no lo contemplara. Ello reflejaba la vocación inclusiva y de máxima aplicabilidad de la nueva ley.⁷

Otro punto que requirió ajuste fue el reconocimiento de la filiación en parejas de mujeres casadas. Inicialmente, si una mujer aportaba un hijo biológico a la pareja, su esposa no quedaba automáticamente reconocida como madre, debiendo recurrir a la adopción (un trámite largo y costoso). Este desequilibrio frente a los matrimonios heterosexuales (donde el marido queda reconocido como padre por mera presunción de paternidad) se solventó en noviembre de 2006 mediante una reforma de la Ley de Reproducción Asistida, permitiendo que la madre no gestante en un matrimonio de dos mujeres pueda efectuar el reconocimiento de maternidad directamente, equiparándolas así a las parejas heterosexuales.

2.3. Reacciones sociales y control de constitucionalidad

La aprobación del matrimonio igualitario en España, aunque respaldada por aproximadamente dos tercios de la población en ese momento, suscitó intensos debates y movilizaciones. Asociaciones conservadoras y la Iglesia Católica manifestaron su rechazo frontal, argumentando que el término “matrimonio” debía reservarse a la unión de hombre y mujer y esgrimiendo reparos sobre la crianza de menores por parejas homosexuales. Se organizaron manifestaciones multitudinarias en Madrid en 2005 tanto en contra como a favor de la ley, evidencia de que el tema polarizó a parte de la sociedad. No obstante, con la entrada en vigor de la norma y las primeras bodas, la oposición social fue diluyéndose y España vivió una rápida aceptación de la nueva realidad familiar.

En el plano jurídico, el partido opositor (PP) interpuso en 2005 un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005 ante el Tribunal Constitucional, alegando principalmente una posible contradicción con el concepto tradicional de matrimonio protegido por la Constitución y argumentos formales sobre el alcance de la reforma. El Tribunal Constitucional tardó siete años en resolver, pero finalmente en noviembre de 2012 desestimó el recurso y declaró constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo por amplia mayoría (8 votos contra 3).

⁷Pilar Benavente Moreda. «Constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. La garantía institucional del matrimonio y el derecho fundamental a contraerlo (a propósito de la STC de 6 de noviembre de 2012).» En: *RJUAM*, nº 27, 2013-I (2013).

En su Sentencia 198/2012, el Tribunal afirmó que la institución matrimonial, tal como está configurada en la Constitución española, no impide la inclusión de las parejas homosexuales, pues lo esencial es el compromiso y afecto entre contrayentes, no su sexo. Reconoció además que la reforma legal de 2005 se inscribe dentro del margen del legislador para adaptar la institución matrimonial a la realidad social y al principio de igualdad y no discriminación (art. 14 CE). Desde entonces, el debate jurídico interno quedó zanjado: el matrimonio igualitario pasó a ser parte estable del ordenamiento constitucional español.⁸

3. Desarrollo posterior, datos y proyección de futuro

Tras dos décadas desde su aprobación, el matrimonio igualitario en España se ha consolidado sin contratiempos legales. Más de 57.000 matrimonios entre personas del mismo sexo se habían celebrado hasta 2020, representando alrededor del 2-3 por ciento del total anual de matrimonios en el país (una proporción que fue aumentando paulatinamente). Las encuestas de opinión muestran un apoyo social mayoritario que no ha dejado de crecer: si en 2005 aproximadamente un 66 por ciento de la población apoyaba la medida, para 2016 el respaldo superaba el 80 según distintos sondeos, reflejando que la cuestión ha dejado de ser controvertida para la gran mayoría de españoles. España se ha posicionado en índices internacionales como uno de los países más avanzados en derechos LGBT.

En cuanto a jurisprudencia europea, cabe destacar que España, pese a ser el país de la UE con más sanciones—no ha enfrentado condenas ni mandatos específicos en este ámbito—al contrario, sirvió de ejemplo para otros países—. Sí ha participado, sin embargo, en la conversación jurídica europea, es decir, aplica plenamente la jurisprudencia del TJUE en el caso Coman (2018), que obligó a los Estados miembros a reconocer, a efectos de residencia, los matrimonios del mismo sexo contraídos en otros países de la UE. De hecho, España ya desde 2005 permitía que extranjeros residentes o españoles con extranjeros se casaran aquí independientemente de la ley de su país de origen, lo que evitó problemas que sí se dieron en otros lugares.⁹

Mirando al futuro, la proyección en España es de mantenimiento y expansión de derechos en ámbitos colaterales. Actualmente el matrimonio igualitario está firmemente asentado; los desafíos pasan por reconocer plena igualdad en cuestiones como el acceso a técnicas de reproducción asistida (hoy garantizado también para parejas de mujeres) o la filiación de hijos de parejas homoparentales nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero (debate vigente). No se vislumbran retrocesos, dado el amplio consenso social y político (incluso los partidos conservadores han renunciado a derogar la ley). Por el contrario, España sigue impulsando en foros internacionales el reconocimiento de los derechos LGBTI, abogando por que la UE en su conjunto avance hacia un reconocimiento mutuo de los matrimonios o uniones registradas entre personas del mismo sexo.¹⁰

⁸*STC 198/2012, de 6 de noviembre (constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo)*. 2012.

⁹Alina Tryfonidou. «Case Note on Coman». En: *European Law Review* (2019).

¹⁰Ana de la Torre Buendía. «El matrimonio entre personas del mismo sexo: en el Derecho internacional

En resumen, veinte años después de la Ley 13/2005, España ofrece un ejemplo exitoso de cómo la ampliación del matrimonio a todos los ciudadanos fortalece la igualdad sin menoscabo de la institución, y permanece atenta a consolidar cualquier aspecto pendiente de plena equiparación legal.

4. Bélgica: Pionera europea con avances graduales

4.1. Situación previa y unión civil registrada

Bélgica fue el segundo país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2003, solo precedido por su vecino Países Bajos. Ya desde finales de los 90 Bélgica había adoptado un sistema de unión civil para parejas, independientemente de su sexo mediante el Acta del 23 de noviembre de 1998 que introdujo la figura de la cohabitación legal (*wettelijke samenwoning / cohabitation légale*), vigente desde enero de 2000. Esta institución ofrecía a las parejas no casadas –tanto heterosexuales como homosexuales– un marco de reconocimiento limitado, con ciertos derechos en materia patrimonial, sucesoria o asistencial. La cohabitación legal belga tenía la peculiaridad de estar abierta incluso a personas que no eran pareja (p.ej., dos familiares podían registrarse), por lo que su alcance era más limitado que un matrimonio, al carecer de derechos como adopción o filiación. Sin embargo, supuso un primer reconocimiento de uniones homosexuales en Bélgica y preparó el terreno legal y social para el siguiente paso.¹¹

4.2. Legalización del matrimonio igualitario (2003) y primeras limitaciones

El impulso definitivo llegó a comienzos de los 2000. En mayo de 2002 se introdujo en el Senado belga un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, con apoyo transversal de senadores liberales, socialistas, ecologistas y de la izquierda flamenca. La iniciativa prosperó sin excesivas dificultades legislativas y fue aprobada en el Senado en noviembre de 2002 y ratificada por la Cámara de Representantes el 30 de enero de 2003 con 91 votos a favor y 22 en contra. Tras la firma del rey Alberto II y su publicación oficial, la ley entró en vigor el 1 de junio de 2003, haciendo legal el matrimonio igualitario en Bélgica.

No obstante, la ley inicial belga de 2003 contemplaba algunas restricciones. En primer lugar, no permitía la adopción conjunta por parte de parejas casadas del mismo sexo. Esto significaba que las parejas homosexuales podían casarse pero no adoptar niños en común –un intento de compromiso para aplacar resistencias–. También presentaba limitaciones de derecho internacional privado pues inicialmente solo podían casarse en Bélgica parejas del mismo sexo de nacionalidad extranjera si sus países de origen reconocían el matrimonio homosexual, lo que limitaba enormemente la cuestión. Esta disposición excluía así que

privado español y europeo». En: *Repositorio Universidad Pontificia Comillas* (2022).

¹¹*Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale.*

una pareja de extranjeros residentes en Bélgica pudiera casarse si venían de países sin matrimonio igualitario, algo que con el tiempo se vio como discriminatorio. En octubre de 2004, Bélgica revisó esta norma para permitir el matrimonio a cualquier pareja en suelo belga siempre que al menos uno de los dos contrayentes hubiera residido en Bélgica un mínimo de tres meses, eliminando así la barrera del reconocimiento en el país de origen. En esencia, Bélgica abrió sus puertas matrimoniales a parejas internacionales, similar a la práctica española mencionada.

A pesar de esas restricciones iniciales, la reforma del Código Civil belga fue clara en su esencia y el artículo 143 del Código Civil pasó a establecer que “Dos personas de distinto sexo o del mismo sexo pueden contraer matrimonio”, quedando consagrada la neutralidad de género en el acceso al matrimonio.¹²

El impacto social fue positivo y la oposición relativamente limitada en comparación con otros países –en parte porque Bélgica ya era mayoritariamente secular y liberal en temas sociales, aunque la Iglesia católica expresó su desacuerdo.

4.3. Evolución jurídica posterior y situación actual

Tras la legalización, Bélgica abordó rápidamente la equiparación plena de derechos. La omisión más relevante –la adopción homoparental– fue subsanada en diciembre de 2005, pocos años después, donde la Cámara de Representantes aprobó una propuesta para permitir la adopción por parejas del mismo sexo, que se convirtió en ley en abril de 2006.

Desde 2006, por tanto, las parejas homosexuales casadas en Bélgica pueden adoptar niños en igualdad de condiciones que las heterosexuales. Esto consolidó la “cooperación en la crianza” totalmente amparada por el Estado para parejas del mismo sexo. Asimismo, se solucionó cualquier vacío en materia de filiación (antes de la reforma de adopción, si un cónyuge tenía un hijo biológico, su pareja no tenía forma legal de ser reconocida como progenitor; con la adopción conjunta, quedó cubierta esa posibilidad y se eliminó la inseguridad jurídica). Y aunque las ceremonias religiosas no tenían validez civil en Bélgica, cabe mencionar que en 2007 la Iglesia Protestante Unida de Bélgica (la denominación protestante mayoritaria) decidió permitir la bendición religiosa de uniones de parejas homosexuales, adaptando su liturgia para no distinguir por sexo de los contrayentes. Si bien la Iglesia Católica mantuvo su oposición doctrinal, esta apertura protestante muestra la creciente aceptación también en ámbitos religiosos minoritarios.

En cuanto a la sociedad, los datos estadísticos indican que los matrimonios igualitarios han sido una proporción pequeña pero constante del total. Entre junio de 2003 y abril de 2004, se celebraron unos 300 matrimonios del mismo sexo (el 1,2 de todos los matrimonios en Bélgica en ese periodo, con dos tercios de uniones entre hombres). Para julio de 2005, el Gobierno reportó alrededor de 2.442 matrimonios homosexuales acumulados desde la entrada en vigor de la ley. Estas cifras, aunque modestas en el conjunto demográfico, representaban a miles de familias que adquirieron pleno reconocimiento. Hoy Bélgica

¹²Antes de la reforma de 2003, el artículo 143 del Code civil belge decía: “*Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme.*” (“El matrimonio sólo puede contraerse entre un hombre y una mujer.”)

disfruta de un consenso amplio sobre el matrimonio igualitario; las encuestas muestran apoyo mayoritario de la población y ningún partido relevante plantea su revocación. Los debates actuales en Bélgica relacionados con familias LGBTI giran más en torno a mejoras como, por ejemplo, la facilidad de acceso a técnicas de reproducción asistida para mujeres lesbianas (permitido actualmente) o el reconocimiento de la gestación subrogada altruista, pero el matrimonio igualitario en sí no es objeto de controversia.

En síntesis, Bélgica actuó pronto en la escena europea, logrando en pocos años (2003-2006) equiparar prácticamente todos los derechos de las parejas del mismo sexo. Su modelo ha servido de referencia demostrando que, tras una breve transición, la igualdad matrimonial se integra pacíficamente en el orden social.

Al igual que España, Bélgica ha tenido que asegurar el cumplimiento de estándares europeos; tras el caso Coman del TJUE, Bélgica ya había adaptado su legislación para reconocer matrimonios extranjeros, por lo que no enfrentó problemas de cumplimiento. En el ámbito del TEDH, Bélgica no ha sido condenada en materia de uniones homosexuales, al tener siempre algún marco de reconocimiento (primero cohabitación legal, luego matrimonio). Por todo ello, Bélgica se considera uno de los ejemplos más estables y consolidados de matrimonio igualitario en el mundo.¹³

5. Francia: Del PACS al “Mariage pour tous” en medio de intensos debates

5.1. Reconocimiento previo: el PACS (unión civil) desde 1999

Francia, a diferencia de España o Bélgica, tardó algo más en legalizar el matrimonio igualitario, lográndolo en 2013 tras un arduo debate nacional. Previamente, desde 1999, existía el Pacto Civil de Solidaridad (PACS), una forma de unión civil creada bajo el gobierno de Lionel Jospin. El PACS estuvo disponible tanto para parejas heterosexuales como homosexuales, otorgando una serie de derechos patrimoniales, fiscales y sociales a las parejas que lo suscribían, aunque sin equipararse por completo al matrimonio (no confería derechos de filiación ni adopción conjunta, p.ej.).

El PACS fue un compromiso importante en su época ya que Francia fue de los primeros países en ofrecer un *estatus* legal específico para parejas del mismo sexo a nivel nacional, lo que supuso una mejora sustancial en la seguridad jurídica de estas parejas. Sin embargo, para sectores activistas quedaba claro que el PACS no bastaba para la verdadera igualdad, pues creaba una institución separada con menores derechos. Aun así, durante más de una década (1999-2013), el PACS fue la alternativa disponible y más de 100.000 parejas homosexuales se "pacsaron" en ese periodo, reflejando su acogida.

Cabe señalar un incidente simbólico que anticipó el debate: en 2004, el alcalde ecologista de Bègles, Noël Mamère, celebró una boda oficiosa entre dos hombres, desafiando la ley

¹³C-673/16, *Coman, Hamilton and Asociația Accept v Inspectoratul General pentru Imigrări* (Sentencia de 5.6.2018). 2018.

vigente. La unión fue anulada rápidamente por los tribunales, pero el gesto puso el tema en la agenda pública francesa. Durante la campaña presidencial de 2007, Ségolène Royal (Partido Socialista) prometió abrir el matrimonio a parejas del mismo sexo, mientras que Nicolas Sarkozy (UMP, centroderecha) se oponía. Sarkozy ganó y el proyecto quedó congelado durante su quinquenio (2007-2012), pese a algunos intentos legislativos aislados de la oposición para introducir el matrimonio igualitario, que fueron rechazados en el Parlamento dominado por la derecha.

5.2. Aprobación de la ley de “*Mariage pour tous*” (2013)

El gran cambio vino con la elección de François Hollande (PS) como presidente en 2012. Hollande había incluido claramente en su programa la legalización del *mariage pour tous* (“matrimonio para todos”). Fiel a esta promesa, su gobierno (primer ministro Jean-Marc Ayrault) presentó en noviembre de 2012 un proyecto de ley para permitir a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar niños conjuntamente.

El debate parlamentario y público que siguió fue extraordinariamente intenso. A diferencia de España, donde la oposición fue ruidosa pero pacífica, en Francia emergió un movimiento social conservador muy fuerte contra la reforma, encabezado por el colectivo “*La Manif pour Tous*” (La manifestación para todos) que organizó numerosas protestas multitudinarias en París y otras ciudades a finales de 2012 y primeros meses de 2013. Estas manifestaciones congregaron a cientos de miles de personas y, en algunos casos, derivaron en disturbios y enfrentamientos con la policía, evidenciando una fractura social más marcada. La oposición provenía principalmente de sectores católicos tradicionales, la derecha política (UMP) y la extrema derecha (Frente Nacional), que alegaban la defensa de la familia “natural” y rechazaban la posibilidad de adopción por parejas homosexuales. También se esgrimieron argumentos procedimentales (reclamaban un referéndum) y se atacó la propuesta diciendo que abriría la puerta a la gestación subrogada, aunque esta no estaba ni está permitida en Francia.

A pesar de la polarización, el trámite legislativo avanzó y la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en primera lectura el 12 de febrero de 2013 (329 votos a favor, 229 en contra). El Senado dio su visto bueno el 12 de abril de 2013 (171-165 votos). La oposición parlamentaria (UMP) llevó entonces la ley ante el Consejo Constitucional para intentar su anulación. El Consejo Constitucional examinó la norma y el 17 de mayo de 2013 la declaró conforme a la Constitución francesa, rechazando los argumentos de los recurrentes.¹⁴ Al día siguiente, el presidente Hollande promulgó la Ley n° 2013-404, de 17 de mayo de 2013, que “abre el matrimonio a las parejas del mismo sexo”. La ley se publicó el 18 de mayo de 2013 y ese mismo mes (29 de mayo) se celebró el primer matrimonio igualitario en Francia, en la ciudad de Montpellier, entre Vincent Autin y Bruno Boileau, ante enorme expectación mediática.¹⁵

La ley francesa de 2013 permitió tanto el matrimonio como la adopción conjunta

¹⁴ *Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013*. 2013.

¹⁵ *Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe*. 2013.

por parejas del mismo sexo desde el primer momento.. Es decir, fue una equiparación plena, sin periodos transitorios ni distinciones respecto a las parejas heterosexuales (salvo ajustes técnicos en el Código Civil, como reemplazar “marido y mujer” por “cónyuges”). Se introdujo una cláusula específica para asegurar que los matrimonios homosexuales celebrados en Francia entre un francés y un nacional de ciertos países que prohíben a sus ciudadanos casarse con alguien del mismo sexo (caso de países con leyes discriminatorias) pudieran efectuarse igualmente en suelo francés –lo cual afectaba, por ejemplo, a ciudadanos de Polonia– que de otro modo su ley personal lo impediría; Francia optó por favorecer la aplicación de su propia ley de matrimonio en pro de la no discriminación.

5.3. Desarrollo posterior y debates actuales

Tras la entrada en vigor de la ley, la tensión social en torno al tema se fue enfriando gradualmente. Si bien las protestas continuaron unos meses (hubo manifestaciones contrarias incluso después de promulgada la ley, en mayo de 2013, algunas con conatos de violencia), con el tiempo la mayoría de la sociedad francesa asumió el matrimonio igualitario con normalidad.

En los primeros tres años, más de 32.000 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en Francia, y hoy ese número supera ampliamente las 50.000. La oposición política pasó a segundo plano y en las elecciones siguientes (2017), incluso candidatos de centro-derecha como François Fillon declararon que no revertirían la ley en caso de ganar (aunque sí se oponían a la adopción homoparental, cuestión ya zanjada). En la práctica, ninguna mayoría parlamentaria posterior ha intentado derogar el *mariage pour tous*, considerándose un logro social establecido.

No obstante, hubo algunas cuestiones jurídicas complementarias. Un tema fue la objeción de conciencia de los alcaldes que alegaron creencias personales para no officiar matrimonios homosexuales. El gobierno recordó que los funcionarios están obligados a cumplir la ley, aunque se estableció la posibilidad de delegar en otro concejal la celebración si un alcalde se negaba, para evitar conflictos directos (pero sin dejar de garantizar el servicio público del matrimonio).

Posteriormente se debatió la ampliación del acceso a la reproducción asistida. En 2021, Francia finalmente aprobó una ley que permite la PMA (procreación médicamente asistida) para todas las mujeres, incluidas parejas de lesbianas y mujeres solas, algo que las asociaciones venían reclamando como complemento necesario al matrimonio igualitario para lograr la igualdad familiar. Esta medida, aunque distinta al matrimonio, está relacionada con la eliminación de discriminaciones basadas en orientación sexual en la fundación de una familia.

En materia de jurisprudencia internacional, Francia fue mencionada en algunos casos. Antes de legalizar el matrimonio, el TEDH en *Gas y Dubois vs. Francia* (2012) avaló que Francia podía reservar la adopción conjunta solo a matrimonios (heterosexuales) y no extenderla a parejas PACS, sin violar el Convenio, lo que reforzaba la necesidad de cambiar la ley internamente. Tras la reforma, en 2016 el TEDH resolvió *Chapin y Charpentier vs.*

Francia, caso de una pareja gay cuya boda celebrada por Noël Mamère en 2004 fue anulada porque el Tribunal de Estrasburgo concluyó que esa anulación no violó el Convenio porque en 2004 Francia no tenía obligación de reconocer el matrimonio homosexual; además, para cuando se resolvió el caso en 2016, Francia ya lo había legalizado, volviéndolo parcialmente anecdótico.¹⁶ Estos pronunciamientos muestran cómo el TEDH dio margen a los Estados hasta cierto punto, margen que se ha ido reduciendo con el tiempo (como veremos en casos recientes contra otros países). En cuanto al TJUE, Francia acata la jurisprudencia Coman sin fricción, reconociendo el derecho de residencia a cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la UE, incluso si el matrimonio se celebró fuera y el otro país no lo reconoce.¹⁷

Hoy por hoy, los debates actuales en Francia relacionados con el matrimonio igualitario son escasos. La mayoría de fuerzas políticas, salvo la extrema derecha de Marine Le Pen (que ha dicho que no derogará la ley pero propone restringir adopción a heterosexuales, algo jurídicamente difícil) y grupos ultraconservadores, dan por asentado el *mariage pour tous*. La atención se centra más en combatir la discriminación homófoba que persiste en ciertos ámbitos sociales y en garantizar la plena efectividad de los derechos (agilizar trámites de adopción o reconocer automáticamente la filiación de hijos nacidos de PMA en el extranjero). Francia, tras superar la tormenta política de 2013, se alinea ya con los países de Europa occidental donde el matrimonio igualitario es un hecho incontrovertido.

6. Italia: Un camino inacabado - de la negación total a la unión civil (2016) bajo presión europea

6.1. Negativa prolongada y situación previa a la reforma

Italia representó durante años la gran excepción entre los principales países de Europa Occidental, al no reconocer ni matrimonio ni uniones civiles para parejas del mismo sexo hasta épocas muy recientes. De fuerte tradición católica y con influencia directa del Vaticano en su territorio, el debate italiano estuvo marcado por más resistencia social y política. Hasta entrados los años 2010, las parejas homosexuales en Italia carecían de cualquier reconocimiento legal a nivel nacional. En los años 2000 hubo intentos fallidos en 2007, el gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi propuso una ley de uniones llamada DICO (Derechos de convivencia) que habría dado algunos derechos a parejas de hecho homosexuales, pero la fuerte oposición política y eclesiástica impidió su aprobación. Anteriores intentos (p.ej. propuesta de PACS *all'italiana* en 2002, o DiDoRe en 2005) tampoco prosperaron.

En el ámbito judicial interno, la Corte Constitucional italiana emitió en 2010 una sentencia importante (no. 138/2010) en la que, si bien no declaró inconstitucional la exclusión del matrimonio homosexual, reconoció que las parejas del mismo sexo tienen derecho a “vivir libremente una condición de pareja” y pidió al legislador que asegurara la

¹⁶ ECtHR, *Chapin and Charpentier v. France* (Application no. 40183/07), Judgment 9.06.2016. 2016.

¹⁷ ECtHR, *Gas and Dubois v. France* (Application no. 25951/07), Judgment 15.03.2012. 2012.

tutela de sus derechos. Fue un toque de atención debido a que la Constitución italiana de 1948 define en su art. 29 la familia como una sociedad natural fundada en el matrimonio, lo que se ha interpretado en sentido clásico (hombre-mujer); pero la Corte dejó claro que ello no impedía leyes de unión civil. Pese a esta invitación judicial, los sucesivos gobiernos evitaron abordar el tema por considerarlo políticamente espinoso.

Así se llegó a mediados de la década de 2010 con Italia como uno de los pocos países de la UE sin ningún reconocimiento para parejas del mismo sexo. Esto cambió en gran medida por la presión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En julio de 2015, el TEDH dictó la sentencia *Oliari y otros vs. Italia*, declarando que Italia violaba el derecho al respeto de la vida privada y familiar (art. 8 CEDH) al no proveer “garantías legales suficientes y fiables” para las uniones de parejas homosexuales. Estrasburgo vino a decir que, dado el consenso europeo emergente, Italia debía al menos crear una forma de reconocimiento civil. Esta condena internacional, sumada a una evolución de la opinión pública italiana (cada vez más favorable a reconocer derechos, aunque dividida sobre llamar “matrimonio” a la unión), forzó al Estado a reaccionar.¹⁸

6.2. La *Ley Cirinnà* de unión civil (2016): alcance y límites

Con un mandato claro del TEDH y tras años de estancamiento, el Gobierno de Matteo Renzi (Partito Democratico) impulsó una ley de uniones civiles. La senadora Monica Cirinnà fue la promotora del proyecto que inicialmente pretendía equiparar en gran medida las uniones homosexuales al matrimonio, incluyendo la posibilidad de adopción del hijo del cónyuge (lo que en Italia se denomina *stepchild adoption*). Sin embargo, el proceso legislativo fue muy contencioso. La Iglesia Católica, políticos conservadores (Forza Italia, la Liga Norte) e incluso aliados centristas de Renzi ejercieron presión para diluir el texto. Finalmente, el proyecto se “descafeinó” para asegurar su aprobación y se eliminaron las disposiciones más polémicas. En febrero de 2016, el Senado aprobó la ley con 173 votos a favor y 71 en contra, pero excluyendo la adopción del hijo de la pareja y eliminando la obligación de fidelidad conyugal en las uniones civiles. Estas omisiones tenían carga simbólica pues la supresión del “compromiso de fidelidad” (cláusula presente en el matrimonio heterosexual) buscaba marcar una diferencia simbólica con el matrimonio “tradicional” –deber que el matrimonio español aún atribuye y que tampoco está exento de debate–. Angelino Alfano, ministro del Interior entonces, llegó a alardear de haber evitado una revolución *contra natura* y antropológica al frenar la equiparación total.¹⁹

Tras el visto bueno del Senado, la Cámara de Diputados dio la aprobación definitiva el 11 de mayo de 2016. La Ley N^o 76/2016 (conocida como *Ley Cirinnà*) entró en vigor en junio de 2016, estableciendo la figura de la *unione civile* para personas del mismo sexo. Esta unión civil concede a las parejas homosexuales casi todos los derechos y deberes de un matrimonio como asignación de apellidos comunes, pensiones de reversión, derechos sucesorios, régimen económico familiar o derechos migratorios para cónyuge extranjero. Se diferencia del

¹⁸ ECtHR, *Oliari and Others v. Italy* (Application no. 18766/11), Judgment 21.07.2015. 2015.

¹⁹ Legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Unioni civili tra persone dello stesso sesso*). 2016.

matrimonio esencialmente en la terminología y en que no prevé la adopción conjunta ni la presunción de coparentalidad. Italia decidió mantener el matrimonio reservado a heterosexuales en su Código Civil, pero creó este *estatus* paralelo para parejas gay. Adicionalmente, la misma ley 76/2016 instituyó las “convivencias registradas” para parejas de hecho (hetero u homosexuales) que no quieran casarse ni unirse civilmente, otorgándoles algunos derechos básicos (similar a parejas de hecho en España). El precio político para lograr esta ley fue, como mencioné, renunciar a la *stepchild adoption*. Organizaciones LGBTI italianas consideraron la ley un avance histórico pero una “victoria agridulce” o “a medias”.

La propia Monica Cirinnà expresó que era una victoria parcial por haber tenido que sacrificar los derechos de los niños de familias homoparentales para conseguir aprobar al fin algún reconocimiento. De hecho, la exclusión de la adopción se justificó invocando el tabú de la gestación subrogada, donde los detractores argumentaban que permitir adoptar al hijo del cónyuge abriría la puerta a legalizar la subrogación, prohibida en Italia, y eso resultó decisivo para eliminar la cláusula. En consecuencia, a partir de 2016 las parejas del mismo sexo en Italia pueden unirse civilmente pero si crían hijos, solo uno de ellos tiene vínculos legales plenos con el menor.

6.3. Situación posterior, jurisprudencia y debates vigentes

Tras la aprobación de la unión civil, Italia dio un paso adelante en su retrasado reconocimiento de derechos LGBT, pero el debate no se extinguió. Socialmente, la ley fue bien recibida por la mayoría –las encuestas llevaban años mostrando que más de la mitad de italianos apoyaban al menos las uniones civiles, aunque seguía habiendo oposición mayoritaria a la adopción homoparental–. Miles de parejas aprovecharon la ley en sus primeros años (se estimó que unas 2.800 uniones civiles se registraron el primer año). La visibilidad de familias homoparentales también aumentó, lo que a su vez reavivó el reclamo de resolver la cuestión de los hijos. Aquí entró a jugar de nuevo la judicatura que pese a la ausencia de previsión legal comenzó a conceder adopciones del hijo del cónyuge a parejas del mismo sexo basándose en el interés superior del menor. En 2016 y 2017, tribunales de menores en Roma y otros sitios autorizaron que madres no biológicas adoptaran a los hijos de sus parejas mujeres, o reconocieron a dos hombres como padres de niños nacidos por subrogación en el extranjero. Si bien estos fallos eran caso por caso, mostraron una tendencia a llenar el vacío legal y urgían al Parlamento a legislar al respecto. Sin embargo, hasta la fecha el legislador italiano no ha aprobado ninguna ley de adopción conjunta para uniones civiles.

En el plano internacional, además del caso Oliari (2015) ya mencionado, Italia volvió a ser señalada por el TEDH en *Orlandi y otros vs. Italia* (2017) por no reconocer de ningún modo las bodas entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero. Desde 2016, tras la *Ley Cirinnà*, Italia reconoció los matrimonios homosexuales extranjeros registrándolos como uniones civiles. Es decir, si una pareja gay italiana se casó en España, en Italia ese matrimonio se transcribe como una *unione civile*, no como matrimonio, pero al menos se

le otorga validez en esos términos. Este arreglo intenta conciliar el respeto a la realidad de matrimonios válidos fuera con la ley interna que aún no prevé matrimonio igualitario. El TJUE, en el asunto Coman, refuerza que Italia (y cualquier estado miembro) debe reconocer a efectos de residencia al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano de la UE, y de hecho Italia acató esa sentencia. A efectos prácticos hoy un italiano que vuelva con su marido extranjero tiene derecho a que se le expida permiso de residencia como cónyuge EU, pese a que Italia no llame “matrimonio” a su unión.²⁰

En cuanto a política, Italia experimentó cambios significativos. Después de la Ley 76/2016, sectores progresistas aspiraban a eventualmente legalizar el matrimonio igualitario, pero el clima político viró a la derecha en años recientes. En 2018-2019 estuvo en el gobierno la Liga (Matteo Salvini) con posturas abiertamente contrarias a ampliar derechos LGBTI. Y desde 2022 gobierna una coalición de derechas liderada por Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), que se opone firmemente tanto al matrimonio homosexual como a la adopción homoparental. De hecho, en 2023 el gobierno Meloni ordenó a los ayuntamientos que dejaran de inscribir como hijos de dos padres/madres a menores nacidos en el extranjero de parejas del mismo sexo, revirtiendo prácticas locales inclusivas. Este retroceso parcial en reconocimiento de filiaciones indica que el debate sigue vivo y polarizado. No parece probable que Italia legalice el matrimonio igualitario en el corto plazo bajo el actual gobierno; más bien las esperanzas de avance están depositadas en futuras alternancias políticas y en la presión jurisprudencial europea. P.ej., el TEDH tiene pendiente (o ya ha resuelto en 2023) casos similares a Oliari contra otros países –y Polonia o Rumanía han sido condenados recientemente–, consolidando un estándar que Italia ya cumple a medias (tiene unión civil) pero que eventualmente podría forzarle a equiparar completamente.²¹

En conclusión, Italia ha recorrido un camino tardío y aún incompleto. Logró en 2016 un reconocimiento legal importante, fruto tanto de la evolución interna como del señalamiento europeo, pero mantiene una diferenciación entre uniones civiles y matrimonio. Los debates actuales giran en torno a si dar el siguiente paso hacia la plena igualdad matrimonial y resolver la situación de las familias homoparentales. La sociedad italiana, especialmente las nuevas generaciones, parece cada vez más receptiva a dichos cambios, pero las resistencias políticas e institucionales (ej. la Constitución que muchos interpretan rígidamente) lo hacen un tema pendiente para los próximos años. La jurisprudencia del TEDH seguirá siendo crucial para impulsar que Italia, como resto de la UE occidental, converja con el modelo de igualdad plena.

²⁰ ECtHR, *Orlandi and Others v. Italy* (Applications nos. 26431/12 et al.), Judgment 14.12.2017. 2017.

²¹ LGBTIQ at a crossroads. A long way to go (EU Fundamental Rights Agency, 2024). 2024.

7. Alemania: De la unión registrada a la “*Ehe für alle*” - culminación de un proceso escalonado

7.1. Uniones registradas desde 2001 y avance progresivo de derechos

Alemania introdujo relativamente pronto un marco legal para parejas del mismo sexo, aunque le tomó más de 15 años pasar del *estatus* de unión registrada al matrimonio igualitario completo. En 2001 entró en vigor la Ley de Pareja de Vida Registrada (*Lebenspartnerschaftsgesetz*), impulsada por el gobierno socialdemócrata-verde de Gerhard Schröder. Esta figura de *Lebenspartnerschaftsgesetz* ofrecía a las parejas homosexuales la posibilidad de registrar su unión ante la ley, otorgándoles una serie de derechos “similares” a los matrimonios en materias patrimoniales, sucesorias, de seguros médicos o arrendamientos pero que, deliberadamente, no los equiparó del todo. En particular, la ley de 2001 excluía ciertos privilegios como la adopción conjunta o algunos beneficios fiscales y de pensión. Ello respondía a que la Constitución alemana (Ley Fundamental) en su art. 6 reserva una especial protección al matrimonio y la familia, lo que fue interpretado políticamente como que el matrimonio quedaba restringido a heterosexuales, y la unión registrada era un compromiso para dar protección sin llamarlo “matrimonio”.

Aun con esas limitaciones iniciales, Alemania fue pionera en Europa en ofrecer una unión civil nacional (junto con Francia y los países nórdicos que tenían sistemas similares desde los 90). La *Lebenspartnerschaftsgesetz* recibió pronto reconocimiento judicial y en 2002, el Tribunal Constitucional Federal desestimó impugnaciones contra dicha ley, avalando su constitucionalidad y aclarando que otorgar derechos a parejas homosexuales no menoscababa la protección especial del matrimonio heterosexual. Es más, la Corte de Karlsruhe indicó que esas uniones incluso podían ir equiparándose en más derechos mediante reformas legales sin violar la Constitución. Así, a lo largo de la década de 2000 y principios de 2010, Alemania expandió gradualmente los derechos de las parejas registradas, a veces por iniciativa legislativa y muchas veces empujada por sentencias del Tribunal Constitucional que exigían igualdad de trato en determinados aspectos. Por ejemplo, en 2004 se reformó la ley para permitir la adopción del hijastro (hijo biológico o adoptivo de la pareja) dentro de las uniones registradas. Posteriormente, sucesivas sentencias constitucionales obligaron a eliminar discriminaciones en materia de impuesto de sucesiones, de impuesto sobre la renta conjunta, y prestaciones de funcionarios, equiparando casi todo con los matrimonios. En 2009, la propia Corte instó a que “todos los derechos y obligaciones del matrimonio” se extendieran a las parejas del mismo sexo, un mensaje claro al legislador.

Como resultado de este proceso, para mediados de la década de 2010, las parejas en *Lebenspartnerschaftsgesetz* tenían prácticamente los mismos derechos que un matrimonio salvo el nombre y la adopción conjunta de niños no vinculados previamente. Alemania había avanzado *de facto* a un “cuasi-matrimonio” igualitario antes de llamarlo así jurídicamente. La opinión pública también había evolucionado pues mientras a inicios de

siglo el matrimonio homosexual no tenía apoyo mayoritario, para 2017 cerca de 3/4 de los alemanes lo apoyaba, incluyendo votantes de centro-derecha.

7.2. Legalización del matrimonio igualitario (2017)

El salto final ocurrió de forma algo sorpresiva en 2017, bajo el gobierno de Angela Merkel. Merkel y su partido democristiano (CDU/CSU) se habían opuesto a abrir el matrimonio durante años –aunque aceptando las uniones civiles–. Sin embargo, en junio de 2017 Merkel anunció que permitiría a los diputados votar “según su conciencia” sobre el matrimonio igualitario, liberando así el voto de la disciplina de partido. Esto ocurrió tras la presión de socios menores de coalición y de la sociedad civil, y quizá calculando que el tema debía resolverse antes de las elecciones generales de ese año. Así, en cuestión de días, el *Bundestag* (Cámara baja) votó una ley de escueto artículo para definir el matrimonio como unión “entre dos personas” sin distinción de sexo. El 30 de junio de 2017, el Parlamento aprobó la *Ehe für alle* (“matrimonio para todos”) con 393 votos a favor y 226 en contra. Merkel personalmente votó en contra, pero la mayoría salió adelante con apoyo de la oposición (socialdemócratas, verdes, liberales) y decenas de parlamentarios conservadores que rompieron filas.²²

La ley fue ratificada por el Bundesrat (Cámara alta) el 7 de julio de 2017 y firmada por el Presidente Frank-Walter Steinmeier el 21 de julio. Entró en vigor el 1 de octubre de 2017, fecha en que Alemania se convirtió formalmente en el país número 15 en legalizar el matrimonio igualitario. Desde ese día, las nuevas parejas homosexuales pudieron ya casarse, y aquellas que tenían una unión registrada pudieron optar por transformarla en matrimonio (simple trámite administrativo) o mantenerla –aunque desde entonces no se admiten nuevas uniones registradas, solo matrimonios–.

La reforma alemana eliminó la última distinción pendiente que radicaba en que las parejas casadas del mismo sexo obtuvieron el derecho a la adopción conjunta plena de menores (antes solo podían adoptar al hijo del cónyuge). De inmediato comenzaron a presentarse casos de adopción homoparental exitosos bajo la nueva ley, normalizando esa situación. Cabe destacar que no hubo necesidad de reformar la Constitución, ya que se interpretó que la definición de matrimonio allí no estaba congelada al modelo tradicional (visión avalada implícitamente por la ausencia de impugnaciones exitosas; un recurso de unos diputados AfD contra la ley fue rechazado por el Tribunal Constitucional en 2018 por cuestiones procesales).

7.3. Evaluación posterior y debates actuales en Alemania

Tras 2017, el matrimonio igualitario se ha implementado en Alemania sin contratiempos significativos. Decenas de miles de parejas del mismo sexo se han casado; según la Oficina Federal de Estadística, solo en los primeros dos años hubo más de 30.000 matrimonios igualitarios. La aceptación social es amplia y las escenas de parejas celebrando frente

²² *Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, BGBl I 2017 S. 2787*. 2017.

al ayuntamiento se hicieron comunes en medios. Políticamente, la CDU/CSU asumió el cambio y aunque sigue habiendo figuras conservadoras reticentes, no hay planes reales de revertirlo. El único partido abiertamente contrario es la ultraderecha AfD, que con alrededor del 10-15 porcentaje de los votos no tiene capacidad de imponer retrocesos, y sus posturas son percibidas como extremas por la mayoría.

Un punto de discusión que ha surgido, más técnico, es la conveniencia de mantener o suprimir la institución de la unión registrada (que sigue existiendo para quienes la contrajeron entre 2001-2017). Dado que ya no se celebran nuevas, se irá diluyendo con el tiempo. Por lo demás, los temas actuales relacionados con personas LGBT en Alemania se centran más en la autodeterminación de género y la prohibición de terapias de conversión que en el matrimonio en sí.

En síntesis, Alemania muestra un modelo escalonado que primero otorgó un *estatus* casi equivalente al matrimonio y luego, cuando las condiciones políticas fueron propicias, completó la igualdad dándole el nombre y los derechos faltantes. La intervención de su Tribunal Constitucional fue crucial para derribar barreras legales en el camino, insistiendo en la igualdad (por ejemplo, la sentencia de 2009 que dijo que la protección constitucional especial del matrimonio no justificaba negar derechos a las uniones civiles). Alemania se unió así al grupo de países de Europa occidental donde la *Ehe für alle* es una realidad consolidada y fuera de disputa principal. Sirve también como ejemplo de cómo un país puede transitar gradualmente, generando consensos paso a paso, hasta alcanzar la meta de la igualdad matrimonial plena.

8. Países de la UE sin matrimonio igualitario: el caso de Polonia y otros rezagos

A pesar de la tendencia general en la UE hacia el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, aún varios Estados miembros no permiten el matrimonio igualitario. Algunos ofrecen figuras alternativas (uniones civiles), pero otros no brindan ningún tipo de reconocimiento. Aquí examinaré el caso de Polonia como ejemplo paradigmático, y mencionaré brevemente otras naciones con situaciones similares (como Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, Letonia o Lituania, todas sin matrimonio ni unión civil a día de hoy).

8.1. Polonia: prohibición constitucional y reciente condena del TEDH

Polonia es uno de los países de la UE más reticentes en materia de derechos LGBTI. En 2005, en plena ola de ampliación de la UE, el parlamento polaco introdujo en la Constitución una cláusula que define el matrimonio exclusivamente como la unión de un hombre y una mujer, blindando así constitucionalmente la posibilidad de reconocer matrimonios homosexuales. Desde entonces, ningún gobierno polaco (todos dominados por conservadores o liberales moderados) ha establecido uniones civiles ni ningún *estatus*

específico para parejas del mismo sexo. Polonia, por tanto, no reconoce legalmente ni matrimonios ni uniones registradas homosexuales. Las parejas LGBT polacas se encuentran en una especie de vacío legal porque pueden convivir, pero carecen de derechos conjuntos de herencia, visitas médicas garantizadas o régimen económico. Solo algunos paliativos menores existen, como la posibilidad de otorgar poderes notariales a la pareja para ciertos efectos (p.ej., en 2018 se creó la figura de “representante legal” sanitario, para designar a alguien –como la pareja– que pueda tomar decisiones médicas, pero es un parche y no alude específicamente a parejas del mismo sexo).

El contexto político en Polonia ha sido hostil hacia las reivindicaciones LGBT especialmente bajo el gobierno del partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS) desde 2015 hasta 2023. Ese gobierno promovió retóricas anti-LGBT, con episodios como la declaración de “zonas libres de ideología LGBT” en municipios, una fuerte influencia de la Iglesia católica local y la representación de los derechos LGBT como una imposición occidental contraria a los valores polacos tradicionales. Cualquier propuesta legislativa de unión civil (hubo algunos proyectos por parte de la oposición en 2013 y 2018) fue bloqueada en el parlamento.

Sin embargo, recientemente se han dado dos desarrollos importantes que podrían cambiar el rumbo. En primer lugar, en octubre de 2023 la oposición pro-europea ganó las elecciones parlamentarias, abriendo la puerta a un gobierno de coalición más centrista-liberal encabezado por Donald Tusk. Si bien el acuerdo de gobierno no incluye explícitamente la legalización de uniones civiles, dirigentes de los tres partidos de la coalición se han mostrado a favor de regularlas. Es plausible que Polonia avance al menos en aprobar una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo, lo que sería un paso histórico (aunque quizás sin tocar el matrimonio, dada la barrera constitucional).

El segundo desarrollo crucial viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 22 de diciembre de 2023, el TEDH dictó sentencia en el caso *Przybyszewska y otros vs. Polonia*, concluyendo que Polonia violó el Convenio Europeo (art. 8) al negarse a ofrecer cualquier reconocimiento legal a cinco parejas homosexuales demandantes. El Tribunal de Estrasburgo, citando precedentes como *Oliari* (Italia, 2015) y *Fedotova* (Rusia, 2021), afirmó que si bien cada Estado puede decidir la forma legal (matrimonio o unión civil), la falta absoluta de reconocimiento es inaceptable y lesiva de la vida familiar de estas parejas. Asimismo, rechazó la alegación del gobierno polaco de que la Constitución lo impedía, recalcando que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir obligaciones del Convenio.²³

Esta sentencia impone a Polonia una obligación positiva de crear un marco legal para las parejas del mismo sexo y, en un momento políticamente oportuno dado el cambio de gobierno, el nuevo ejecutivo podría acatar el fallo –de lo contrario, Polonia se expondría a sanciones en el Comité de Ministros del Consejo de Europa–. Organizaciones locales como la Campaña contra la Homofobia han celebrado el fallo y urgido al primer ministro a reunirse con colectivos LGBT para trazar la implementación.

²³*ECTHR (GC), Fedotova and Others v. Russia (Applications nos. 40792/10 et al.), Judgment 17.01.2023. 2023.*

Con estos avances, Polonia podría en un futuro próximo dejar de ser un *outlier* en la UE. No obstante, la aceptación social sigue dividida. La mayoría de polacos apoya ciertos derechos básicos para parejas del mismo sexo, pero el matrimonio igualitario aún tiene más opositores que partidarios. Es probable que se opte primero por una unión civil (posiblemente sin adopción) como compromiso, similar a lo ocurrido en Italia o Alemania. La influencia de la UE también es palpable pues Polonia se enfrenta a la presión de alinearse con estándares europeos de no discriminación. Incluso el TJUE tuvo un pronunciamiento relevante indirectamente en 2018, en Coman, al clarificar que “cónyuge” incluye a los del mismo sexo, marcó una pauta para la UE entera. Polonia, aunque no reconoce el matrimonio gay internamente, no puede negar por ejemplo la residencia al marido no europeo de un ciudadano polaco casado en otro país de la UE. De hecho, una pareja polaco-estadounidense, la del caso Coman, logró gracias a esa sentencia del TJUE obtener derecho de residencia en Rumanía en 2018, lo cual se aplicaría igual a Polonia en situación análoga.

En suma, Polonia ilustra la resistencia legal y cultural que persiste en partes de Europa del Este respecto al matrimonio igualitario. No es la única –otros países vecinos comparten esa postura conservadora–, pero la combinación de cambios políticos internos y mandatos judiciales europeos está generando presión para avances. Países como Hungría y Bulgaria también tienen prohibiciones constitucionales del matrimonio gay; Eslovaquia las incluyó en 2014; Letonia y Lituania igualmente definen el matrimonio tradicionalmente y no reconocen parejas del mismo sexo (aunque Estonia, báltico pero más occidentalizado, sí aprobó matrimonio igualitario en 2023). Rumanía, por su parte, tampoco reconoce uniones homosexuales y tuvo un intento fallido de referéndum en 2018 para bloquear aún más el matrimonio, pero su situación está cambiando vía tribunales porque el TEDH la condenó en mayo de 2023 (caso Buhuceanu vs. Rumanía) por no tener ninguna forma de reconocimiento, y le exigió implantarla so pena de sanciones. En septiembre de 2023, el TEDH rechazó la apelación rumana, haciendo firme la sentencia e imponiendo esa obligación. Es decir, en toda Europa hay una clara tendencia impulsada por Estrasburgo a los países del Este que deben al menos legislar uniones civiles. Esto, sin duda, está generando un acercamiento al “modelo comunitario” dominante, aunque sea paso a paso y todavía lejos de la situación en Europa Occidental.²⁴

8.2. Países candidatos a la UE: Serbia y Ucrania ante el modelo europeo

La situación en países candidatos a ingresar en la Unión Europea ofrece otro panorama variado. Muchos comparten rasgos con los Estados miembros de Europa del Este en cuanto a rezagos en el reconocimiento de parejas del mismo sexo. Analizaré sucintamente aquí dos casos relevantes. (1) Serbia, aspirante de los Balcanes Occidentales, y (2) Ucrania, país del Este europeo en proceso de adhesión acelerada tras solicitarla en 2022. Ambos ilustran desafíos y contrastes; mientras Serbia mantiene una resistencia marcada, Ucrania presenta

²⁴ECtHR, *Buhuceanu and Others v. Romania* (Application no. 20081/19), Judgment 23.05.2023. 2023.

un impulso reformista reciente ligado a su acercamiento a Europa.

8.2.1. Serbia: Entre la presión europea y el veto político interno

Serbia, país de mayoría cristiano-ortodoxa, no reconoce actualmente ningún tipo de unión legal para parejas homosexuales. Es más, su Constitución de 2006 define explícitamente el matrimonio como la unión “entre un hombre y una mujer”, estableciendo un cerrojo constitucional similar al de Polonia o Hungría.

Esto significa que el matrimonio igualitario estaría prohibido a menos que se reforme la Constitución, algo improbable en el corto plazo dado el consenso conservador existente. No obstante, a diferencia de Polonia, Serbia sí ha tenido intentos recientes de introducir una ley de uniones civiles (sin llamarlas matrimonio). Impulsado en parte por su Gobierno pro-europeo y por la necesidad de cumplir estándares de la UE para avanzar en su candidatura, en 2021 se redactó un proyecto de Ley de Uniones entre Personas del Mismo Sexo. La entonces primera ministra, Ana Brnabić –ella misma abiertamente lesbiana– apoyó esta iniciativa. Pero el proyecto enfrentó una férrea oposición de la Iglesia ortodoxa serbia, sectores nacionalistas y del propio presidente Aleksandar Vučić.²⁵

En marzo de 2021, el borrador de ley estuvo listo para someterse al parlamento, contemplando permitir a parejas del mismo sexo registrar su unión con derechos en herencia, propiedad compartida y atención médica aunque sin adopción ni fertilización asistida (para sortear los puntos más controvertidos). Sin embargo, el presidente Vučić públicamente declaró que vetaría cualquier ley de uniones del mismo sexo, argumentando que sería inconstitucional y contra “los valores tradicionales” (estos valores tradicionales son los que colisionan con la idea europeísta original). Esta declaración supuso, *de facto*, congelar el proyecto, ya que su partido domina el parlamento. En agosto de 2022 reiteró que no firmaría tal ley bajo su mandato. Así, hasta finales de 2023, Serbia no ha aprobado la esperada ley de uniones civiles. El informe de progreso de la Comisión Europea de 2023 lamentó “la ausencia de avances” en dicha legislación pendiente.

Desde la perspectiva de adhesión a la UE, Serbia se encuentra en una disonancia pues por un lado, tiene la presión de Bruselas en el capítulo de derechos fundamentales para mejorar la protección LGBT (la UE no exige matrimonio igualitario para entrar, pero sí valoriza si hay avances en anti-discriminación y reconocimiento básico). Por otro lado, las autoridades serbias calibran el costo político interno; gran parte de la población serbia es conservadora en temas de familia y ve las exigencias LGBT como forzadas externamente. Este proceso se entrelaza con la dinámica política donde Vučić ha consolidado un poder fuerte y no quiere enfrentarse a la Iglesia ni dar munición a la oposición derechista acusándole de entregar valores familiares a la UE. Al mismo tiempo, Serbia acoge anualmente marchas del Orgullo (*Belgrade Pride*) –aunque con protección policial significativa– y trata de mostrar imagen de tolerancia ante Europa.

El futuro de la ley de uniones civiles en Serbia es incierto a corto plazo. Quizá se retome tras las próximas elecciones o si la UE endurece su postura. En 2022-2023 hubo

²⁵European Commission, *Serbia 2024 Report (Rule of law and fundamental rights - no progress on same-sex partnerships)*. 2024.

tensiones incluso con la organización del EuroPride en Belgrado (Vučić intentó cancelarlo por seguridad pero finalmente se realizó parcialmente). Todo esto refleja un país en tensión entre alinearse con el modelo comunitario o reafirmar su idiosincrasia conservadora. De todos modos, dada la trayectoria de otros países europeos y las sentencias TEDH mencionadas, es probable que eventualmente Serbia deba implementar al menos un reconocimiento limitado. Cabe recordar que Serbia sigue bajo jurisdicción del TEDH (como miembro del Consejo de Europa), y aunque aún no ha habido una sentencia contra Serbia sobre uniones del mismo sexo, podría ocurrir. El caso Fedotova vs. Rusia (2021) marcó un estándar general en el que la ausencia de cualquier marco legal vulnera el Convenio. Ese criterio se aplicará a Serbia llegado el caso.

En definitiva, Serbia actualmente no presenta ni matrimonio ni unión civil, constitucionalmente bloqueado el primero. Su escenario político dificulta avances inmediatos, pero su aspiración europea y la presión judicial internacional podrían forzar cambios a medio plazo.

8.2.2. Ucrania: Avance hacia la unión civil en medio de la guerra y la aspiración europea

Ucrania ofrece un caso singular. No es miembro de la UE pero es candidato oficial desde 2022, tras su giro pro-occidental acentuado por la invasión rusa. Históricamente, Ucrania (de tradición también ortodoxa) no reconocía ni matrimonios ni uniones del mismo sexo, y su Constitución de 1996 define el matrimonio de forma heterosexual. Hasta hace poco, los temas LGBT estaban rezagados en la agenda política ucraniana. Sin embargo, la guerra iniciada en 2022 y el deseo de mostrarse alineada con “valores europeos” han catalizado un sorprendente impulso a favor de reconocer legalmente a las parejas homosexuales.

El detonante fue humanitario debido a miles de personas LGBT sirviendo en el ejército o afectadas por la guerra, cuando surgió la preocupación de que sus parejas carecían de derechos en caso de fallecimiento o incapacidad (p.ej., sin *estatus* legal no podían decidir sobre tratamientos médicos o reclamar el cuerpo del ser querido). En medio de la invasión rusa, se lanzó en 2022 una petición ciudadana pidiendo legalizar el matrimonio igualitario, que reunió más de 28.000 firmas en pocas semanas. El presidente Volodímir Zelenski respondió en agosto de 2022, señalando que en estado de guerra no se puede enmendar la Constitución (requerido para aprobar matrimonio igualitario), regulación que comparte España, pero se comprometió a buscar soluciones legislativas, específicamente una ley de uniones civiles para personas del mismo sexo.

Cumpliendo esa promesa, Zelenski encargó al gobierno trabajar en un proyecto. Paralelamente, en marzo de 2023 la diputada Inna Sovsun (partido Holos) presentó por su cuenta una proposición de ley de socios registrados. El gobierno también elaboró su versión. Para mayo de 2023, los comités parlamentarios habían dado dictámenes favorables y Zelenski confirmó que el Ministerio de Justicia afinaba su propio texto. En octubre de 2023, el Ministerio aprobó un borrador final y el Gobierno se comprometió a que la ley se adoptaría antes de fin de año. Sin embargo, la tramitación se retrasó ante ciertas resistencias en la Rada (Parlamento). Finalmente, en mayo de 2025, el Gobierno incluyó en su hoja de ruta

de adhesión a la UE la aprobación de la ley de uniones civiles para el tercer trimestre de 2025, mostrando la clara vinculación entre cumplir este paso y avanzar en la integración europea.

La futura ley ucraniana de uniones civiles otorgaría a las parejas del mismo sexo algunos de los derechos del matrimonio como son los derechos de propiedad compartida, herencia, manutención, decisiones médicas, aunque Se desconoce si incluirá adopción (es probable que no inicialmente, para no dividir apoyos).²⁶

Además, la sentencia Fedotova vs. Rusia de 2021 –muy citada en contextos ucranianos– obliga a los Estados del Consejo de Europa a proveer reconocimiento legal mínimo. Ucrania, como parte del Convenio Europeo de DDHH, está obligada a introducir una figura legal para parejas homosexuales. De hecho, la Wikipedia ucraniana de matrimonio igualitario resalta que Ucrania “está obligada” por Fedotova a hacerlo.

La sociedad ucraniana, curiosamente, ha mostrado una rápida evolución en este asunto desde 2022. El contexto de la guerra –donde se enfatiza que todos los ciudadanos, sin importar orientación, pelean codo a codo por la nación– ha generado empatía. Ucrania también se posiciona bajo la identificación de los derechos LGBT europeos que dice defender frente a la Rusia intolerante.

En resumen, Ucrania parece encaminada a aprobar uniones civiles en un futuro cercano, alineándose así con el modelo europeo de respeto a minorías, a pesar de mantener (por ahora) la restricción constitucional sobre el matrimonio. Esta postura intermedia probablemente satisfará los requerimientos de la UE en primera instancia. Más adelante, quizás tras la guerra y en un contexto constitucional normalizado, podría plantearse eliminar la restricción y abrir el matrimonio, pero esa será otra lucha. Por lo pronto, Ucrania destaca por cómo la aspiración UE y la guerra han acelerado un proceso social/legal que en otras circunstancias habría tardado mucho más.

Cabe mencionar otros países candidatos como Moldavia, también candidata desde 2022, se halla en situación parecida a Ucrania hace unos años –sin reconocimiento, aunque se discute la posibilidad de uniones civiles y hay presión de la sociedad civil pro-europea–. Albania y Macedonia del Norte no reconocen aún parejas homosexuales, si bien Albania tiene leyes antidiscriminatorias robustas y se habló de un proyecto de ley de matrimonio igualitario tras pronunciamientos de su tribunal constitucional (pendiente de concretarse). Turquía, candidato de *larga data* pero estancado, mantiene una Constitución que define matrimonio hombre-mujer y no contempla uniones gays. En todos estos casos, la tendencia es que la influencia europea promueva al menos algún reconocimiento parcial como paso previo a la eventual plena igualdad a largo plazo.

²⁶El TEDH falló en *Maymulakhin y Markiv vs. Ucrania* (junio 2023) que Ucrania violó derechos de una pareja gay al no permitirles casarse ni ofrecer alternativa.

ECtHR, Maymulakhin and Markiv v. Ukraine (Application no. 75135/14), Judgment 01.06.2023. 2023

9. Jurisprudencia clave del TJUE y del TEDH: impacto en la evolución del matrimonio igualitario

Es imposible entender el avance del matrimonio y las uniones igualitarias en Europa sin considerar el papel de la jurisprudencia supranacional. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han emitido sentencias que han orientado o incluso forzado cambios legislativos en distintos países.

- Tribunal de Justicia de la UE (TJUE): Si bien la UE no legisla directamente sobre el matrimonio (competencia nacional), su principio de libre circulación y no discriminación ha generado doctrina influyente. El caso más destacado es el ya mencionado *Coman vs. Rumanía* (TJUE, Gran Sala, junio 2018). En él, el TJUE respondió a una cuestión prejudicial confirmando que el término “cónyuge” en la Directiva de libre circulación (2004/38/CE) incluye al cónyuge del mismo sexo. En consecuencia, un Estado miembro debe reconocer, a efectos de residencia, un matrimonio homosexual contraído legalmente en otro país de la UE, incluso si en su derecho interno no permite esos matrimonios. Este fallo histórico obligó directamente a Rumanía a conceder residencia al esposo estadounidense del señor Coman (ciudadano rumano).

Pero además tuvo efecto *erga omnes* en la UE: países como Polonia, Bulgaria y Eslovaquia no pueden denegar la entrada o estancia al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano de la UE. Coman estableció así un mínimo reconocimiento transnacional y enfatizó que, aunque los Estados son libres de legislar sobre el matrimonio, no pueden violar derechos de libre circulación discriminando por orientación sexual. El TJUE destacó que la prohibición de discriminación por orientación (art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE) permea la interpretación del derecho de la UE. Este caso impulsó discusiones internas en países del Este, pues evidenció la incoherencia de que un matrimonio gay valga para residencia pero no para otros efectos nacionales

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): Con su jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de DDHH, ha marcado la trayectoria paso a paso:
 1. En *Schalk y Kopf vs. Austria* (2010), el TEDH reconoció por primera vez que una pareja homosexual estable cae bajo la protección de la “vida familiar” (art. 8), rompiendo con la idea previa de que solo la unión hetero era familia. No obstante, en 2010 el Tribunal consideró que no existía un consenso suficiente en Europa para obligar a los Estados a abrir el matrimonio, por lo que no condenó a Austria por no tener matrimonio igualitario. Austria sí tenía una unión civil desde 2010, lo cual el TEDH valoró como cumplimiento mínimo.
 2. En *Vallianatos vs. Grecia* (2013), el TEDH sí dio un paso pues Grecia había creado un pacto civil solo para heterosexuales. Estrasburgo sentenció que ofrecer uniones civiles y excluir a las parejas homosexuales de ellas violaba el Convenio

- (art. 14 no discriminación junto 8 vida familiar). Esto forzó a Grecia a reformar en 2015 su ley e incluir a parejas del mismo sexo. El principio sentado fue que si un Estado legislaba un reconocimiento para heterosexuales fuera del matrimonio, no podría negarlo a homosexuales sin una justificación muy sólida (que no existía).
3. Oliari y otros vs. Italia (2015) fue crucial debido a que el TEDH por primera vez declaró que la falta absoluta de reconocimiento legal para parejas del mismo sexo contravenía el art. 8 (derecho a la vida privada/familiar). Observó que en Italia la mayoría social apoyaba algún reconocimiento y muchos países de Europa ya lo tenían, por lo que Italia tenía una “obligación positiva” de garantizar una figura legal a esas parejas. Esta sentencia, como vimos, condujo directamente a la ley de uniones civiles italiana de 2016.
 4. Orlandi vs. Italia (2017) ahondó en el tema anterior cuando Italia también fue condenada por no dar inicialmente ningún *estatus* a matrimonios homosexuales contraídos en el extranjero. El TEDH dijo que, al menos, debía reconocerlos de alguna forma (lo que se resolvió con la transcripción como unión civil tras 2016).
 5. Fedotova y otros vs. Rusia (2021, sentencia final 2023) es un hito reciente de gran repercusión: el TEDH reiteró que todos los Estados del Consejo de Europa tienen la obligación de ofrecer un marco legal para parejas del mismo sexo. Enfatizó que el amplio consenso europeo (24 países con matrimonio o unión civil) ya no dejaba espacio para la inacción. Rusia, que no tenía nada, violaba el art. 8. (Rusia denostó el fallo y se retiró del Convenio, pero la jurisprudencia queda para el resto).
 6. Buhuceanu y otros vs. Rumanía (mayo 2023) y Przybyszewska y otros vs. Polonia (diciembre 2023) aplicaron Fedotova a contextos de la UE. En Rumanía, país sin uniones ni matrimonio gay, el TEDH sentenció que la negativa a reconocer parejas del mismo sexo es violatoria del Convenio, y tras rechazar la apelación en sept. 2023, exigió a Rumanía implementar una solución (Rumanía está ahora elaborando uniones civiles por ello). En Polonia, como vimos, sentencia similar en 2023 instando a regular uniones²⁷

Estas resoluciones demuestran que el TEDH ha fijado un standard y, aunque no puede imponer matrimonio igualitario (eso lo deja a la apreciación nacional, salvo que en el futuro haya consenso abrumador), sí impone que al menos haya uniones civiles u otra figura que proteja la vida familiar de parejas homosexuales. Esto, en la práctica, arrastra a los países rezagados de la UE a adoptar mínimos equivalentes –lo que cierra la brecha entre “legislación disonante” y el modelo predominante–.

En resumen, los tribunales europeos han jugado un papel de acelerador de la igualdad: el TJUE garantizando derechos de reconocimiento transfronterizo y no discriminación en contexto UE, y el TEDH obligando a que ningún país niegue por completo un *estatus* legal a las parejas del mismo sexo. La conjunción de ambos ha sido especialmente relevante para Europa del Este y países candidatos, donde la presión internacional suple a veces la falta

²⁷ ECtHR, *Przybyszewska and Others v. Poland*, Press release 12.12.2023. 2023.

de voluntad interna. También ha servido de respaldo legal y ético a gobiernos progresistas nacionales para impulsar cambios aunque hubiera resistencias.

10. Conclusiones

La evolución del matrimonio igualitario en España, desde la Ley 13/2005 hasta hoy, ilustra cómo una reforma legal puede surgir en un momento político propicio y consolidarse en la sociedad, produciendo cambios profundos en relativamente poco tiempo. España pasó de un reconocimiento muy limitado de parejas homosexuales en la década de 1990 a ser pionera mundial en 2005 con la equiparación plena de derechos, asentando en menos de una generación una nueva normalidad familiar. Su caso evidenció además que la ampliación de derechos no restó nada a nadie, sino que fortaleció el principio de igualdad y enriqueció la institución matrimonial haciéndola más inclusiva.

Comparativamente, países como Bélgica o Alemania siguieron trayectorias diferentes –Bélgica avanzó pronto pero gradualmente en adopción; Alemania optó por una vía intermedia antes del matrimonio–, mientras que Francia enfrentó quizá el debate social más enconado, aunque finalmente el “*Mariage pour tous*” triunfó y hoy es aceptado ampliamente. Italia, por su parte, muestra que los avances no son lineales e influyen factores culturales y religiosos que pueden demorar las reformas, pero también cómo la presión europea (TEDH) fue determinante para romper la inacción.

Los cuatro países analizados (Bélgica, Francia, Italia, Alemania) pertenecen al entorno occidental europeo con estados de bienestar consolidados; todos, con mayor o menor turbulencia, han llegado a reconocer las uniones homosexuales, tres de ellos con matrimonio y uno (Italia) con unión civil –aunque Italia aún con asignatura pendiente de la equiparación total–.

La comparación evidencia que el curso general en Europa occidental ha sido hacia la igualdad plena, con diferencias temporales pero convergencia final en el matrimonio igualitario. Esto contrasta con la situación en la Europa central-oriental, donde varios estados miembros de la UE siguen sin reconocer estos derechos. Países como Polonia o Rumanía (y otros mencionados: Eslovaquia, Bulgaria) constituyen actualmente la “otra brecha” en el mapa de los derechos LGBT en la UE. No obstante, las acciones recientes del Tribunal de Estrasburgo, sumadas a cambios políticos internos (como el giro en Polonia) o presiones de la sociedad civil, sugieren que la brecha tiende a cerrarse y es plausible que en la próxima década todos los países de la UE tengan al menos una institución de unión civil para parejas del mismo sexo. La UE como bloque ha adoptado una postura firme contra la discriminación por orientación sexual, y aunque no impone a los estados miembros cambiar sus leyes de familia, incentiva y facilita que lo hagan –financiando proyectos pro derechos LGBT o llevando a tribunales casos de violaciones de derechos fundamentales–.

En los países candidatos a la UE, observamos igualmente un efecto armonizador del modelo comunitario. Ucrania es emblemática ya que en plena guerra se ha abrazado al discurso de la libertad y los derechos europeos, incluyendo a las minorías sexuales, como parte de su identidad opuesta a la rusa. Este alineamiento de valores acelera reformas como

la de la unión civil, que quizás no habrían ocurrido tan pronto en tiempos de paz. Serbia, en cambio, refleja las resistencias identitarias que aún persisten; no obstante, su aspiración a la UE no podrá eludir indefinidamente las condiciones en materia de derechos humanos. La experiencia muestra que a medida que un país se acerca a la órbita comunitaria, aumenta la visibilidad de las personas LGBT y la conciencia social de sus derechos, lo que eventualmente cristaliza en cambios legislativos.

Por último, la jurisprudencia tanto del TJUE como del TEDH ha establecido un marco de referencia de mínimos donde ninguna pareja casada del mismo sexo en la UE debería ser tratada peor que una heterosexual en cuanto a residencia o libre circulación (caso Coman) y ninguna pareja homosexual en Europa debe quedar totalmente desprotegida legalmente (casos Oliari, Fedotova, Buhuceanu, Przybyszewska). Estas decisiones judiciales, en conjunción con la evolución social, apuntan a que el futuro del matrimonio igualitario en Europa es de expansión, no de retroceso. Incluso en contextos políticos variables, los derechos alcanzados hasta ahora se han mostrado resistentes y una vez reconocidas, las familias diversas se integran y difícilmente se concibe volver a negarlas.

Desde mi perspectiva, la proyección a futuro es optimista, no por cuestiones morales, sino por una integración real en la Unión Europea ahora que resuena el debate entre integración y fragmentación en este contexto. España y los países pioneros han servido de ejemplo de que la igualdad matrimonial fortalece la libertad y la dignidad sin causar los estragos vaticinados por sus detractores. Hoy es un estándar en gran parte de Europa. En los próximos años veremos probablemente cómo los países rezagados introducen uniones civiles (por obligación jurídica o por cambio político) y quizás, a largo plazo, cómo el matrimonio igualitario termina por ser una realidad universal en la Unión Europea, lo que a su vez también mejorará el sistema sucesorio. La “Europa de los valores” parece inclinarse irreversiblemente hacia la inclusión, cumpliendo así la promesa fundamental de igualdad y respeto a la dignidad de todos sus ciudadanos, más allá de con quién formen una familia.

Referencias

- C-673/16, Coman, Hamilton and Asociația Accept v Inspectoratul General pentru Imigrări* (Sentencia de 5.6.2018). 2018. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-673/16>.
- Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013*. 2013. URL: <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013669DC.htm>.
- ECtHR (GC), Fedotova and Others v. Russia (Applications nos. 40792/10 et al.)*, Judgment 17.01.2023. 2023. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-7551006-10381099>.
- ECtHR, Buhuceanu and Others v. Romania (Application no. 20081/19)*, Judgment 23.05.2023. 2023. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-224774%22%5D%7D>.
- ECtHR, Chapin and Charpentier v. France (Application no. 40183/07)*, Judgment 9.06.2016. 2016. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163436>.
- ECtHR, Gas and Dubois v. France (Application no. 25951/07)*, Judgment 15.03.2012. 2012. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109572>.
- ECtHR, Maymulakhin and Markiv v. Ukraine (Application no. 75135/14)*, Judgment 01.06.2023. 2023. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-224984>.
- ECtHR, Oliari and Others v. Italy (Application no. 18766/11)*, Judgment 21.07.2015. 2015. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265>.
- ECtHR, Orlandi and Others v. Italy (Applications nos. 26431/12 et al.)*, Judgment 14.12.2017. 2017. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-179547%22%5D%7D>.
- ECtHR, Przybyszewska and Others v. Poland, Press release 12.12.2023*. 2023. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7626902-10343063>.
- European Commission, Serbia 2024 Report (Rule of law and fundamental rights - no progress on same-sex partnerships)*. 2024. URL: https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/3c8c2d7f-bff7-44eb-b868-414730cc5902_en.
- Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, BGBl I 2017 S. 2787*. 2017. URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl117s2787.pdf%27%5D#_bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2787.pdf%27%5D__1733956025388.
- ILGA-Europe Rainbow Map and Index 2025*. 2025. URL: <https://rainbow-europe.org>.
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Unioni civili tra persone dello stesso sesso)*. 2016. URL: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>.
- Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio*. 2005. URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11364>.
- LGBTIQ at a crossroads. A long way to go (EU Fundamental Rights Agency, 2024)*. 2024. URL: <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/lgbtiq-survey>.

- Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale.* 1998. URL: https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-23-novembre-1998_n1998010076.html.
- Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.* 2013. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027414540>.
- Moreda, Pilar Benavente. «Constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. La garantía institucional del matrimonio y el derecho fundamental a contraerlo (a propósito de la STC de 6 de noviembre de 2012).» En: *RJUAM*, n° 27, 2013-I (2013). *STC 198/2012, de 6 de noviembre (constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo)*. 2012. URL: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/128914/Sentencia_del_Tribunal_Constitucional_n%C2%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Torre Buendía, Ana de la. «El matrimonio entre personas del mismo sexo: en el Derecho internacional privado español y europeo». En: *Repositorio Universidad Pontificia Comillas* (2022).
- Tryfonidou, Alina. «Case Note on Coman». En: *European Law Review* (2019). URL: <https://centaur.reading.ac.uk/87173/1/Tryfonidou%2C%20A%20-%20Case-note%20on%20Coman%20-%20ELRev.pdf>.